

Tchê Química entrevista o Dr. Bill Jorge Costa

Em 2007 o Grupo Tchê Química teve a oportunidade de entrevistar uma das personalidades mais ilustres, carismáticas e relevantes do cenário Brasileiro de biocombustíveis, o Dr. Bill Jorge Costa.

Graduado em Química Tecnológica pela UFPR, Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFSCar e Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela USP, o Dr Costa é Diretor Técnico do TECPAR (Instituto de Tecnologia do Paraná).

A carreira profissional do Dr Costa, tem sido desenvolvida integralmente no TECPAR desde 1974. Atuando como pesquisador e em posições gerenciais, trabalhou em diferentes áreas, a exemplo de materiais cerâmicos e vidros, química analítica de alimentos, geoquímica analítica, química dos materiais de construção, metrologia em química e biocombustíveis. Atualmente exerce a função de Diretor Técnico da Instituição e é um dos coordenadores do Centro Brasileiro de Referência em Biocombustíveis – CERBIO, do TECPAR.

O CERBIO foi criado em 2002 em função de um acordo firmado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná - SETI e o Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, para dar apoio técnico às iniciativas do MCT na área dos biocombustíveis.

1) Dr Costa, quais são os principais serviços oferecidos pelo TECPAR? E quais linhas de pesquisas estão sendo desenvolvidas no momento, além da de biocombustíveis?

O TECPAR oferece uma ampla gama de serviços tecnológicos (vide www.tecpar.br) envolvendo testes e ensaios físicos, químicos e microbiológicos para o controle da qualidade de alimentos, medicamentos, fertilizantes e corretivos de solo, pesticidas, tintas, madeiras, plásticos, metais e suas ligas, materiais ambientais, combustíveis, biocombustíveis entre outros. Oferecemos serviços em metrologia envolvendo calibrações nas áreas dimensional, massa, força, pressão, volume, tempo e frequência. Participamos do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, SBRT.

Atuamos em vários projetos de extensão tecnológica com apoio a micro, pequenas e médias empresas, a exemplo do Progex (apoio a exportação) e do Prumo (programa de unidades móveis – plásticos). O TECPAR é também um órgão certificador, atuando em trabalhos de certificação de sistemas (ISO 9000 por exemplo) e produtos (pneus, materiais elétricos, leite, carne, frutas, produtos da agricultura orgânica). Produzimos vacinas para uso veterinário (anti-rábica canina), um insumo para uma vacina quádrupla produzida pela Fiocruz e antígenos para diagnósticos de brucelose em bovinos. Temos uma parceria com a Fiocruz que resultou na criação do Instituto de Biologia Molecular do Paraná - IBMP, onde são efetuadas pesquisas na área de biologia molecular, a exemplo do desenvolvimento de novas vacinas e projetos voltados à saúde humana e animal, especialmente no que se refere às chamadas "doenças negligenciadas". O IBMP é um dos principais centros de referência na pesquisa e desenvolvimento de modernas técnicas de clonagem e expressão de genes com metodologias de DNA recombinantes.

2) Tendo em vista os testes de qualidade que a ANP requer, quais podem ser feitos na TECPAR?

Atualmente, praticamente todos os ensaios da Resolução ANP 42 relativos ao controle da qualidade do biodiesel podem ser efetuados em nosso laboratório, com exceção do número de cetano que não efetuaremos devido ao elevado investimento necessário para implantar o ensaio e baixa demanda estimada.

3) Dr Costa, inúmeras pessoas tem dúvidas a respeito de como enviar amostras de biodiesel para análise à TECPAR (quantidade de amostras por lote, tipo de embalagem, modo de envio – correio, transportadora, etc.- e endereço para envio)?

As amostras de biodiesel devem ser acondicionadas em frascos de vidro âmbar, em embalagens bem protegidas (isopor por exemplo), devidamente identificadas. O volume mínimo é de 3 litros por lote. O envio deve ser efetuado por transportadora para assegurar que os frascos não sejam danificados. O endereço para envio é:

Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR
Centro Brasileiro de Referência em Biocombustíveis – CERBIO

Rua Professor Algacyr Munhoz Maeder, 3775
Cidade Industrial de Curitiba – CIC
81350-010 - Curitiba – PR
Fone: (41) 3316-3032 Fax: (41) 3316-3033
E-mail: cerbio@tecpa.br dbio@tecpa.br

4) Qual o prazo médio de entrega dos resultados das análises, quando solicitados todos os testes de qualidade, realizados pela TECPAR?

Vai depender do número de ensaios solicitados. Um ensaio completo tem um prazo ao redor de 15 dias úteis. Alguns ensaios podem ser efetuados em 24 ou 48 horas, o que pode ser negociado com o laboratório.

5) Qual seria o valor aproximado cobrado pela TECPAR caso o cliente viesse a solicitar todos os testes de controle de qualidade exigidos pela ANP?

Uma análise completa custa cerca de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Imagem de Silvane Trevisan <silvane@tecpa.br>

6) De onde provêm os recursos financeiros aplicados pela TECPAR, além dos serviços prestados pela empresa?

O TECPAR é uma empresa pública que gera atualmente cerca de 85% dos recursos que necessita, sendo que o governo estadual aloca perto de 15% de tais recursos. Além dos serviços tecnológicos e produção de imunobiológicos, captamos recursos principalmente de projetos desenvolvidos pela Instituição no âmbito local (SETI-Fundo Paraná) e nacional (FINEP, CNPq).

TECPAR Biodiesel Facility

(*Img. Silvane Trevisan*)

7) Qual a política adotada pela TECPAR em relação ao subproduto gerado pela produção de biodiesel, a glicerina? Existem estudos nesse sentido?

No momento, como nossa produção ainda é pequena, pois nossa unidade piloto foi inaugurada recentemente, vamos estocar o produto. Estamos, entretanto, definindo seu destino, o que envolve a possibilidade de estudarmos novas aplicações e mesmo colaborarmos com alguns grupos em universidades que também começam a abordar a questão da glicerina.

8) Hoje em dia, muito se fala em mecanismos de desenvolvimento limpo e produção mais limpa. Nesse sentido, quais as políticas adotadas pelo TECPAR de modos a se trabalhar nesses paradigmas ambientais?

Nossa preocupação, durante o desenvolvimento de nossos processos, é tratar as questões ambientais criteriosamente. Nenhum resíduo de laboratório é descartado inadequadamente; nada é jogado na pia. Quando não temos condição de tratar resíduos de processo antes de descartá-los, normalmente recorremos a empresas especializadas que se encarregam de fazê-lo sem riscos para o meio ambiente.

9) Dr Costa na sua opinião, de que maneira a cadeia produtiva de Biodiesel pode ser afetada por um possível monopólio de grandes empresas em termos de produção/comercialização do biocombustível?

Provavelmente os grandes produtores irão buscar, preferencialmente, suas matérias-primas junto as grandes empresas do agro-negócio nacional, em detrimento do agricultor familiar. A distribuição será facilitada para empresas que tenham grande capilaridade no país, a exemplo da PETROBRAS.

10) De acordo com o atual cenário de incentivo à produção de biodiesel, é vantajoso fazer grandes investimentos neste setor? Existe a possibilidade de retorno real a médio/longo prazo?

Como o carro chefe da produção de biodiesel no Brasil hoje é o óleo de soja, está caro produzir biodiesel no país, pois o preço de mercado do óleo está atingindo níveis muito elevados. Assim, a identificação de matérias-primas alternativas e sua produção em escala, de preferência não ligadas a alimentação humana, é essencial na atualidade para o bom desenvolvimento do Programa Nacional de Biodiesel.

11) Em termos de legislação referente à cadeia produtiva de biodiesel, o Brasil está avançado ou atrasado em relação a países como a Alemanha, por exemplo? Por quê?

Ainda temos de avançar bastante nesse sentido. No caso da Alemanha, para desenvolver e consolidar o programa local de biodiesel, o governo isentou de tributos toda a cadeia produtiva durante um certo período. Aqui, temos a isenção de tributos (total ou parcial) para os produtores de biodiesel, de acordo com a região e tipo de matéria-prima, tendo o produtor um compromisso de adquirir a matéria-prima de agricultores familiares, a eles prestar assistência técnica e elaborar contratos de compra. Uma política melhor definida para toda a cadeia produtiva deve ainda ser otimizada.

12) O Controle de qualidade estipulado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) não é demasiadamente exagerado? Ele não acaba restringindo um maior desenvolvimento na cadeia produtiva?

Quando se deseja garantir os direitos dos consumidores de combustíveis e dos fabricantes de motores e sistemas de injeção, as especificações devem ser seguidas, dentro de limites coerentemente estabelecidos, e a qualidade dos produtos deve ser assegurada. As especificações hoje existentes ainda não são as ideais e devem ser ajustadas gradualmente para que várias matérias-primas nacionais sejam contempladas na produção de biodiesel. Na verdade, nem todos os parâmetros da qualidade atuais afetam diretamente o funcionamento de motores e sistemas de injeção de combustível. Assim, além dos aspectos técnicos envolvidos, o controle da qualidade de seguir o bom senso.

13) Em relação ao controle de qualidade aplicado aqui no Brasil, o biodiesel brasileiro teria facilidade de entrar no mercado europeu?

A princípio, pode-se produzir biodiesel com especificações europeias embora algumas matérias-primas possam trazer algumas limitações. Por exemplo, o **índice de iodo** do biodiesel de óleo de soja é maior do que o especificado pela EN14214. O **biodiesel de gordura animal**, não atende aos requisitos de propriedades fluidodinâmicas sob baixas temperaturas. Em fim, a escassez de matérias-primas no mercado europeu poderá resultar na adoção de novos critérios em relação a qualidade do biodiesel.

“...a escassez de matérias-primas no mercado europeu poderá resultar na adoção de novos critérios em relação a qualidade do biodiesel.”

14) Tendo em vista que qualquer planta química deveria ser projetada por um engenheiro químico e, assim sendo, ser fiscalizada pelo CREA regional, o que fazer com os inúmeros projetos elaborados por pessoas não-qualificadas?

Certamente os projetos de biodiesel comerciais que tenham essa natureza deverão se enquadrar nas normas vigentes. A qualidade do biodiesel produzido por tais plantas vai naturalmente selecionar os atores do mercado desse biocombustível.

15) Sendo uma planta de biodiesel caracterizada como uma indústria química, não seria obrigatória a presença de um químico responsável pelo processo produtivo?

Sem dúvida a presença de técnicos com formação na área é indispensável em uma planta de biodiesel.

16) A produção de biodiesel, assim como qualquer processo industrial, acaba por gerar resíduos. Um deles, água de lavagem, se não tratada pode trazer danos ao corpo hídrico em que for lançada. O que O TECPAR recomenda para este efluente?

As águas de lavagem podem ser direcionadas para um separador de água e óleo, desde que contenham somente traços de sabão e glicerina.

Dependo da rota tecnológica estabelecida, as águas de lavagens entram no sistema de evaporadores, separando o álcool em excesso e água da glicerina com as impurezas do processo. Essas impurezas do processo serão a ela incorporadas. As águas servidas serão conduzidas para fossa sépticas. As águas efluentes do processo podem ser conduzidas a uma estação de tratamento de esgotos adequadamente dimensionada.

17) Em função da projeção de aumento do percentual de adição do biodiesel ao diesel, qual a estratégia que pode ser adotada para que o Brasil mantenha o fornecimento de matéria-prima em caso de alta da soja e/ou do sebo, que são duas grandes fontes matérias-primas utilizadas na cadeia produtiva?

Na verdade a preocupação com a disponibilidade de matérias-primas de baixo custo e o fornecimento em volumes suficientes deveria ser o primeiro passo antes de se construir uma planta. Aqui no país muitas vezes se tem percorrido o caminho contrário. Assim, é indispensável a identificação de matérias-primas alternativas, a exemplo do trabalho que estamos desenvolvendo no Instituto Agrônômico do Paraná – IAPAR.

“...a preocupação com a disponibilidade de matérias-primas de baixo custo e o fornecimento em volumes suficientes deveria ser o primeiro passo antes de se construir uma planta.”

18) O etanol como matéria-prima é viável sem o uso de alcóxidos como catalisadores?

Estudos indicam que o uso de alcóxidos de sódio e potássio são os mais indicados para uso com o etanol, visando maior rendimento e conversão mais eficiente dos triacilglicerídeos em ésteres.

19) Quando se utiliza um alcóxido como metilato de potássio ou sódio, misturado ao etanol, a cinética da reação torna-se mais rápida pelo fato de se estar trabalhando com uma mistura de alcoóis ou pelo uso do alcóxido?

O uso de alcóxidos em soluções com o álcool correspondente, tem a vantagem de que a formação de água que ocorre quando do uso de hidróxidos é minimizada.

Também minimiza a cinética de reações secundárias, beneficiando a cinética da reação de transesterificação. Além disso, é menor o consumo destes catalisadores, os custos de purificação do biodiesel são menores (remoção de menores quantidades de impurezas), a fração glicerínica removida tem maior pureza e finalmente há um maior rendimento na reação.

20) Os melhores resultados analíticos das reações de transesterificação são obtidos quando se usa metanol ou etanol? Por quê? Em que situação?

O metanol, por ser mais reativo que o etanol, é utilizado em menor quantidade (aproximadamente 8% menos) e propicia um menor tempo de reação. Além disso, com o uso de metanol a separação da fase glicerina é mais rápida e o excesso de metanol é recuperado praticamente anidro, enquanto o etanol é recuperado hidratado. Tais fatos impactam no custo final de produção do biodiesel.

21) A eletroforese capilar pode ser utilizada na determinação de metais e íons (Na, K, Mg, Ca, sulfatos, fosfatos)?

A eletroforese capilar (EC) é uma técnica aplicável na determinação de uma grande variedade de substâncias, incluindo hidrocarbonetos aromáticos, vitaminas, amino ácidos, íons inorgânicos, ácidos orgânicos, proteínas, peptídeos e muitos outros. Entretanto seu grande diferencial é a sua capacidade única para separar macromoléculas carregadas eletricamente de interesse tanto em indústrias de biotecnologia quanto em pesquisas biológicas. Não conhecemos iniciativas do uso da técnica em análise de íons em biodiesel.

22) Segundo a ANP, para cada teste de qualidade exigido existe uma norma (NBR, ASTM, EN) a ser seguida. Muitas dessas são caras e exigem uma aparelhagem sofisticada. Dessa forma, existe algum tipo de pesquisa no TECPAR de modos a se conseguir iguais resultados, mas utilizando outros procedimentos analíticos?

Existe esta preocupação não somente do TECPAR mas do próprio MCT e da ANP. Participamos de um Grupo Temático de Caracterização e Controle da Qualidade do Biodiesel do MCT que visa exatamente identificar metodologias alternativas e/ou complementares àquelas atualmente empregadas, visando baixar custos e disponibilizar metodologias menos tediosas.

23) Como o TECPAR enxerga o mercado de Biodiesel no Brasil em termos de crescimento de produção e, conseqüentemente, aumento da procura pelos seus serviços? Em caso de aumento hipotético de cerca de 20% na demanda de análises, a TECPAR teria condições de manter os prazos de entrega dos resultados?

A capacidade instalada seria suficiente para a demanda de biodiesel atual. Entretanto, a produção efetiva tem sofrido os efeitos da elevação significativa do preço da matéria-prima principal, atualmente o óleo de soja. Em relação aos serviços, as grandes produtoras de biodiesel já contam ou estão em fase de montagem de seus próprios laboratórios. Assim a demanda deve estabilizar ou diminuir. Supondo uma elevação de 20% nos serviços, **poderíamos absorver a demanda e manter os prazos sem nenhuma ou pouca alteração.** Entretanto, os órgãos de regulamentação, a

exemplo da ANP, sempre vão necessitar das avaliações de laboratórios oficiais, a exemplo do TECPAR.

24) Qual o volume de investimentos que a TECPAR faz anualmente em termos de pesquisa, desenvolvimento e qualificação de pessoal?

No Programa Anual de Treinamento – PAT, foram investidos em 2006 cerca de **R\$ 420 mil** e em 2007 já investimos **R\$ 230 mil** no primeiro semestre. Em termos de pesquisa, os vários projetos desenvolvidos nos últimos 4 anos com recursos do Fundo Paraná, Finep e outros, somam mais de **R\$ 12 milhões**.

25) De que maneira a TECPAR atingiu o seu elevado padrão de qualidade tornando-se referência nacional no ramo de controle de qualidade?

Inicialmente em função de um Sistema da Garantia da Qualidade (ISO 9000-2000) implantado há vários anos e a acreditação gradativa de vários laboratórios de acordo com os critérios da Norma ISO 17025. Além disso, um programa de treinamento anual e a modernização de equipamentos contribuem para a **busca constante** da qualidade de nossos serviços.